

TIJORAT BANKLARDA AHOLI OMONATLARINI JALB QILISH ZARURIYATI

Xakimov Zohid Norbo'tayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

z.khakimov@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192116>

Aholining bank tizimiga ishonchini mustahkamlash, naqd pul mablag'larining bankdan tashqari aylanmasini qisqartirish, mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va aholining turmush darajasini oshirish uchun investisiya resurslarining g'oyat muhim manbai sifatida aholining erkin pul mablag'larni tijorat banklari omonatlariga jalb etishni yanada rag'batlantirish maqsadida 2008 yil 21 fevralda "Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmoni qabul qilindi.

Mustaqillik yillari mobaynida mamlakatimizda «Bank - mijoz uchun, mijoz bank uchun emas» tamoyili asosida bank tizimi tubdan isloh qilindi va liberallashtirildi. Mijoz o'zi bank tanlash, pul mablag'larni bir nechta banklardagi hisobvaraqlarida saqlash va o'z mablag'larini, qaerda joylashganidan qat'iy nazar, bankning istalgan filialidan olish huquqiga egadir. Bugunga kelib mamlakatning barcha mintaqalari va aholi punktlarida tijorat banklarining 800 dan ortiq filiallari va bo'linmalari mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanayotganini aytib o'tish kifoya.

Shu bilan birga, ayrim insonlarda bank tizimiga nisbatan ishonchsizlikdan iborat siyqa munosabatlar hamon saqlanib qolmoqda, pulni banklardan tashqarida saqlash odati chuqur ildiz otgan. Bunday psixologik stereotip davlatning faqat bitta monopolist-banki bo'lgan, pullarni olish har doim ham qulay bo'lavermagan, ko'pincha banklarning o'zida mablag' bo'lmagan avvalgi tizim sharoitlarida yuzaga kelgan. Oqibatda aholida pullarni jamg'arma kassalarda saqlashga ishonchsizlik tug'ilgan hamda aksariyat pul jamg'armalari uyda saqlangan.

Ta'kidlash joizki, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish va pul mablag'larini xufyona iqtisodiyotdan real sektorga jalb etish maqsadida bir qator mamlakatlarda kapitalni legallashtirish amalga oshirildi. Xususan, Rossiya Federasiyasi, Qozog'iston, Shvesariya kabi mamlakatlarda kapitalni amnistiya qilish bo'yicha bir martalik tadbirlar o'tkazilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan «Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmon aholining

bank tizimiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash va aholining bo'sh pul mablag'larini tijorat banklari omonatlariga jalb etishga qaratilgan.

Mazkur yo'nalishda ko'p ishlar amalga oshirildi, zamonaviy qonunchilik-huquqiy baza yaratildi, amaldagi qonun hujjatlarining tegishli tartib-qoidalari tasdiqlandi, biroq ular zamon talablariga hali to'liq javob berayotgani yo'q.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan Farmonga muvofiq 2008 yil 1 aprel - 2009 yil 1 aprel oralig'idagi davrda istagan kishi bankda o'z depozit hisob varag'ini ochishi, unga milliy va xorijiy valyutadagi cheklanmagan miqdorda va ularning kelib chiqish manbalarini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etmagan holda istalgancha pul mablag'larini qo'yishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish muhimki, omonatchi ham shaxsiy hisobvarag'iga, ham taqdim etuvchining hisobvarag'iga, ya'ni anonim tarzda mablag' qo'yishi mumkin, mablag'larning o'zi esa naqd pul shaklida ham, omonatchilarning xorijiy banklardagi shaxsiy hisobvaraqlaridan pul o'tkazish yo'li bilan ham qo'yilishi mumkin.

Farmonga ko'ra, nafaqat qo'yiladigan mablag'larning kelib chiqish manbalari to'g'risida deklarasiya va hujjatlarni taqdim etish talab qilinmaydi, ularni so'rab olish qat'iy ta'qiqlab qo'yildi. Bunday so'rovlar banklardan tashqari mahalliy hokimiyat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi, soliq va boshqa nazorat organlariga ham man etildi. Boz ustiga, pul qo'yuvchidan pul mablag'larining kelib chiqish manbalari to'g'risida ma'lumotnomalar va boshqa axborotlarni har qanday tarzda talab qilish noqonuniy hisoblanadi, bu esa bank siri to'g'risidagi qonun hujjatlariga qat'iy va so'zsiz rioya etilishini ta'minlaydi.

Farmonning yana bir muhim bandi shundaki, jismoniy shaxslar tomonidan qo'yilgan pul mablag'lari joriy yilning 1 apreli - 2009 yilning 1 apreli oralig'idagi davrda soliq organlari tomonidan tekshi-rilmaydi - chunki ular barcha turdagi soliqlardan va majburiy to'lov-lardan ozod etilgan.

Farmonda bank siriga rioya qilishning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, uni oshkor etgani uchun mansabdor shaxslarga nisbatan qattiq javobgarlik choralarini qo'llash masalalariga katta e'tibor berilgan.

Qabul qilingan Farmonning amalga oshirilishi banklar bilan aholi o'rtasida ishonchli sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, tijorat banklari omonatlariga milliy va xorijiy valyutadagi bo'sh pul mablag'lari tushishini sezilarli miqdorda oshirish, mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va aholining turmush darajasini izchil ravishda oshirish uchun ulardan investisiya resurslari sifatida foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining omonatlarini jahon moliyaviy inqirozining ehtimol tutilgan salbiy oqibatlaridan himoyalashning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, aholi omonatlarini tijorat banklariga jalb qilish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2008 yil 28 noyabrda "Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi tijorat banklaridagi omonatlarini himoyalash kafolatlarini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident Farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra:

1. "Fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, jismoniy shaxslarning tijorat banklari depozit hisobvaraqlariga joylashtirilgan pul mablag'lar davlat tomonidan himoyalangan va fuqarolarning omonatlari bo'yicha haq to'lashning ishonchli kafolatlari qonunan ta'minlanadi;

2. Omonatlarning miqdorlaridan qat'iy nazar, fuqarolarning tijorat banklari depozit hisobvaraqlaridagi omonatlari bo'yicha to'la hajmda haq to'lash kafolatlanadi;

3. Fuqarolarning omonatlari bo'yicha to'liq miqdorda haq to'lash tijorat bankining mablag'i hamda qonun hujjatlariga muvofiq tijorat banklarining badallari va ajratmalari hisobiga shakllantiriladigan fond mablag'i hisobidan amalga oshiriladi.

Aholi omonatlarini ularning birinchi talabidayoq to'lig'icha qaytarish va jozibador omonat turlarini kengaytirib borish bilan bir qatorda, banklarda saqlanadigan ushbu mablag'larning qaytarilishini kafolatlash aholining banklarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

2023 yilda omonatlarni kafolatlash tizimini isloh qilish, bank moliya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, uni ilg'or xorijiy tajriba va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha ishlarni yakuniga yetkazishga alohida e'tibor qaratildi.

Omonatchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash orqali banklarda omonatlarni kafolatlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida "Banklardagi omonatlarni himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi yangi qonun loyihasi sohaga oid xalqaro standartlarga – "Omonatlarni kafolatlashning samarali tizimi asosiy tamoyillari"ga muvofiq ishlab chiqildi.

Bunda, omonatlarni kafolatlash agentligi faoliyati, kafolatlash tizimi, banklarning kafolatlash tizimida ishtiroki, omonatlarni kafolatlash jamg'armasi mablag'lari manbalari, kafolatlash ob'ektlari, kafolatlangan omonatlar miqdori va ular bo'yicha kompensasiya to'lash tartibi nazarda tutilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondiga (keyingi o'rinlarda – Fond) yo'naltirilgan kalendar badallar miqdori 2022 yilga nisbatan 1,6 barobarga oshib, 666,1 mlrd so'mga yetdi.

Bunda, Fond faoliyat boshlaganidan buyon kelib tushgan kalendar badallar miqdori 2024 yil 1 yanvar holatiga jami 2,0 trln so'mni tashkil etdi. 2023 yilda banklardan kelib tushgan kalendar badallar, olingan daromad va muddati tugaganligi sababli Fondga qaytarilgan jami 2,1 trln so'mlik mablag'lar daromad keltiruvchi aktivlarga, shu jumladan, 1,2 trln so'mi davlat qimmatli qog'ozlariga, 45 mlrd so'mi O'zbekiston ipotekani qayta moliyalash kompaniyasi obligasiyalariga hamda qolgan qismi tijorat banklarining depozit va depozit sertifikatlariga joylashtirildi.

2024 yilning 1 yanvar holatiga Fondning jami qo'yilmalari yil boshiga nisbatan qariyb 1,0 trln so'mga yoki 1,5 barobarga oshib, 3,1 trln so'mga yetdi hamda mazkur qo'yilmalar hisobidan olingan daromadlar 457,6 mlrd so'mni tashkil etdi.